

O`ZBEKISTONDA BOSHLANG`ICH TA`LIMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Norbekova Zebo¹

O`ralova Mehriniso²

¹Termiz tumani 17-maktab o`qituvchisi

²Termiz Davlat Universitetining

Pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559965>

Annotatsiya: Bu maqolani yozilishidan maqsad, boshlang`ich ta`limni zamonaviy usullar yordamida rivojlantirib borishda boshlang`ich ta`lim o`qituvchi va o`quvchilarining o`rni haqida yoritib berishdan iborat.

Kalit so`zlar: Zamonaviy ta`lim, boshlang`ich ta`lim, tendensiya, ta`lim tizimi, tafakkur, o`qituvchi, o`quvchi, ko`nikma, ong, tarbiya, ona tili, matematika.

Zamonaviy boshlang`ich ta`lim o`qituvchisi o`quv - bilim jarayonining rahbari hisoblanadi. Shu sababdan, boshlang`ich sinf o`qituvchisi jarayonga to`g`ri rahbarlik qilish uchun, chuqur bilimga ega bo`lishi kerak. Shu bilan birga yuksak kasb mahoratiga ega bo`lishi lozim. O`qituvchi ko`p jihatdan o`quvchiga o`rnakdir. Shuning uchun ham u birinchi navbatda bolani o`ziga jalb eta olishi kerak. Yangilanayotgan boshlang`ich ta`lim nazariyasi o`qituvchining shaxsiy sifatlari, kasb mahorati va bilim darajasini diagnostika qilish asoslarini ishlab chiqishi lozim. Tekshirish natijalari asosida boshlang`ich sinf o`qituvchilarini tayyorlash va qayta tayyorlash va ta`lim amaliyotiga joriy etilishi kechiktirilib bo`lmaydigan vazifalardan biridir. Boshlang`ich maktab yoshidagi o`quvchilarning ta`lim faoliyatini yaxshilashning eng samarali shakli - bu o`qituvchining bilimliligi va mahoratida. Shu sababli avvalo ta`lim sifatini yaxshilashning yo`li birinchi navbatda kasbini sevuvchi hamda mahoratli o`qituvchi tayyorlashda. O`qituvchi mahoratli bo`lsa, albatta o`quvchilar bilimli va har tomonlama yetuk bo`ladi. Buning uchun avvalo o`qituvchining o`zi har tomomlana barkamol bo`lishi talab etiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Yangi O`zbekiston strategiyasi" kitobida shunday so`zlarni ta`kidlab o`tgan "Jonajon Vatanimiz - O`zbekistonni eng rivojlangan davlatlar, qatoriga olib chiqish sharaflari va ayni paytda nihoyatda mas`uliyatli vazifa". Biz rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishimiz uchun ta`lim tizimiga katta e`tibor qaratilyapdi. Buning dadili sifatida O`zbekiston hududining har bir viloyatida "Prezident maktablari" qurilayotgani.

Zamonaviy boshlang`ich ta`lim jarayonida o`quvchilarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo`lgan ta`lim tizimi tadbiiq qilingan. Unda kichik maktab yoshidagi o`quvchilar o`z yosh xususiyatlari, tafakkuri hamda ruhiy darajalarini

o`zlashtirish imkonini beradigan ta`limiy faoliyatga kirishadilar. Kichik maktab yoshidagi bolalarda o`qish hamda o`rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida, har bir o`quv predmeti bo`yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o`z xarakteriga ko`ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o`zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo`lib, bolaning jadal tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashining rivojlanishini ta`minlaydi. Shu asosga ko`ra, boshlang`ich ta`limning bosh maqsadi kichik maktab yoshidagi o`quvchilarda ta`lim olishga, o`rganishga qaratilgan faoliyatni shakllantirish. Va shu asosida ularni tarbiyalash hamda shaxsiy imkoniyatlarni ro`yobga chiqarishdan iborat. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarning rivojlanishida o`yin, sport, ijodiy faoliyat ham muhim o`rin tutadi. Lekin o`qish, o`rganish, ya`ni ta`limiy faoliyat boshqa barcha faoliyat turlarini muayyan bir maqsadga- bolani mujassam rivojlantirish maqsadiga yo`naltirishi lozim.

Zamonaviy boshlang`ich ta`lim uchun istiqbolli, ustuvor yo`nalishlardan biri bu shaxsning umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida rivojlantirishdan iboratdir. O`quvchilarda har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo`naltirilgan tarbiya jarayonidir. Bugungi kunda o`zida ta`lim va tarbiya elementlarini mujassamlashtirgan boshlang`ich ta`lim jarayonini tashkil etish dolzarb mavzulardan biridir. Kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni o`qitish va ulardan milliy hamda umuminsoniy tarbiya elementlarini singdirish yo`li amaliy jihatdan tadbiq qilinishi lozim. Bunda o`quv materialini shaklida berilgan ta`limiy matnlarda o`quvchilarda turli shakllarda axloqiy - ma`naviy tarbiya va milliy nafosat meyorlarini, diniy hamda umuminsoniy qadriyatlarni singdirish nazarda tutiladi. Boshlang`ich ta`lim jarayonida ona tili va matematika ta`limining ahamiyati beqiyosdir.

O`quvchilarning salomatligi ta`limning samaradorligini ta`minlaydi. Ularning o`qishi va dam olishini tashkil etish. Ta`lim vositalarining mazmunini aniqlashda bolaning yoshi bilan bog`liq tarzda jismoniy hamda aqliy rivojlanishi hisobga olinishi zarur. Bu o`quvchilarning yaxshi bilim olishiga va jismoniy rivojlanishiga yordam beradi.

Xulosa zamonaviy boshlang`ich ta`lim uchun istiqbolli, ustuvor yo`nalishlardan biri bu -o`quvchilarning yetuk shaxs sifatida rivojlanishi hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosidan iboratdir. Boshlang`ich sinf o`qituvchilari va o`quvchilarining zamonaviy ta`limda o`rni haqida o`rganishda ushbu maqoladan foydalanishni talaba, ilmiy izlanuvchilar hamda boshlang`ich sinf o`qituvchilari uchun tavsiya etiladi. Zamonaviy ta`limning o`rni O`zbekiston yoshlarining kelajagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.

1. SH. M. Mirziyoyev. Yangi O`zbekiston strategiyasi.
2. Shavkat Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quraylik". Toshkent. "O`zbekiston". 2017. F.Xaliqov, N. Isakulova. "Umumiy pedagogika".
3. R. Mavlonova, N. Rahmonqulova. "Bosjlang`ich ta`limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya".
4. "G`afur G`ulom nomidagi nashriyot- matbaa ijodiy uyi". Toshkent-2013.
5. A`zam Xoliqov. "Pedagogik mahorat". "Tafakkur bo`stoni". Toshkent-2011.